

DOCUMENTAÇÃO E HISTÓRIA NAS EDIÇÕES DA EAUFMG, 1924-1975

MACEDO, DANILO MATOSO

Programa de Pós-Graduação da FAU-UnB

correio@danilo.arq.br

RESUMO

Este artigo traça a trajetória da produção literária e editorial da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG) entre 1924 e 1975. Antes da formalização das edições da Escola, a atividade literária era impulsionada por seus fundadores, como o polímata Aníbal Mattos, que publicou obras importantes sobre história da arte e da arquitetura brasileira a partir de 1924. Outros membros do grupo inicial também contribuíram com livros técnicos e históricos.

O processo de institucionalização se consolidou em 1955 com a criação das "Edições Arquitetura", sob a direção de Aníbal Mattos, que visava estabelecer uma imprensa universitária. A compra de um "aparelhamento tipográfico Multilith" e a inauguração do Serviço Gráfico da Escola de Arquitetura em 1957 permitiram a publicação regular de obras de diversos temas.

A partir da criação de um "tripé" de pesquisa, documentação e edição, a escola atingiu um ritmo notável. Entre 1960 e 1964, foram editados 67 títulos, uma média de quase dois livros por mês. A editora lançou coleções como "Documentário Arquitetônico" e a "Traduções escolhidas", e publicou teses de professores, como a de Sylvio de Vasconcellos, além de obras fundamentais como a "Carta de Atenas" e o primeiro volume das "Obras completas" de Lucio Costa. Destaca-se ainda a monumental "História da Arquitetura" de João Boltshauser, publicada em seis volumes entre 1965 e 1972.

A intensa atividade de pesquisa histórica e a publicação de mais de 200 títulos pelos professores da EAUFMG funcionaram como motor para a pesquisa na Escola, constituindo hoje uma fonte documental inestimável para o campo da arquitetura e do urbanismo.

Palavras-chave: História do Livro, História da Arquitetura, Teoria da Arquitetura, EAUFMG, Belo Horizonte.

A partir de 1955, a Editora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG) publicou dezenas de títulos em duas décadas, formando um sólido conjunto literário. Essa produção reflete não apenas o estado da arte da pesquisa no campo da arquitetura no Brasil, como também a própria constituição do campo profissional da arquitetura naquele período. A Editora foi na verdade da institucionalização de uma atividade literária pregressa de seus fundadores e professores, cobrindo os mais diversos campos afeitos à profissão. Neste artigo, buscamos traçar uma trajetória dessa produção com foco nos temas de teoria e história, mais diretamente afeitos aos artífices da editora.

1. ANÍBAL MATTOS

A Escola de Arquitetura foi fundada em 1930 por um grupo de artistas e intelectuais da capital mineira que já tinham em seus currículos não apenas uma obra construída, mas também uma produção literária significativa¹. Naquele grupo, destacava-se o polímata Aníbal Mattos (1886-1969): pintor, historiador, dramaturgo, arqueólogo e paleontólogo, e articulador político. Carioca, era egresso da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro mudando-se para a capital mineira em 1917 para lecionar na Escola Normal Modelo², era Membro das Academias Mineira e Fluminense de Letras e fundador da Sociedade Mineira de Belas Artes — pela qual organiza, em 1920, a exposição da pintora mineira Zina Aita (1900-1967), que também participaria da Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo³.

Mattos escrevia com regularidade em jornais de grande circulação, como o *Minas Gerais*, e já publicara em 1923 o livro *As artes do desenho no Brasil*, com os seguintes capítulos: “Origens da arte brasileira”; “A arte dos índios no tempo da colônia”; “Arte colonial”; “Artes do desenho nas igrejas do Brasil”; e “Mestre Valentim”. Em 1935, a pedido do Secretário de Educação de Minas Gerais, Noraldino Lima⁴, Mattos imprimiu sua maior obra sobre história da arquitetura: *Monumentos históricos, artísticos e religiosos de Minas Geraes*. A obra foi lançada pelas Edições Apollo — onde ele coordenava a série “Bibliotheca Mineira de Cultura”. Na mesma coleção, lançaria ainda *Mestre Valentim e outros estudos* (1934), *Arte colonial brasileira* (1936), *As artes nas igrejas de Minas Geraes* (1936), *Das origens da arte brasileira* (1936)⁵. Mattos escreveria ainda dezenas de obras sobre história, pré-história, paleontologia, além de cerca de vinte peças de teatro.

Se mencionava autores cariocas como Luís Gonzaga Duque-Estrada (1863-1911), Eduardo Prado (1860-1901), Antônio da Cunha Barbosa (1853-1907) e o Barão Homem de Mello (1837-1918), Mattos também se familiarizara com as pesquisas mineiras de Diogo de Vasconcellos (1843-1927) e Augusto de Lima Junior (1889-1970). Tais leituras eram complementadas por suas próprias investigações de campo não apenas em todo o Brasil, e evidentemente em Minas Gerais, como também no exterior, tornando-se por exemplo sócio correspondente da Sociedade Geográfica de Lima, no Peru⁶. A essa atividade intelectual febril, Mattos associava ainda a pintura e o desenho, que exerceu ao longo de toda a vida.

Outros membros daquele núcleo fundador dariam seus escritos aos prelos. Os engenheiros Paulo Costa, Saul Macedo (1901-1979) e João Kubitschek de Figueiredo (1899-1986) elaborariam livros técnicos. Figueiredo publicaria também em 1950 o interessante *Uma excursão universitária* relatando uma viagem que fizera em 1949 com os estudantes da Escola ao Sul do Brasil, Uruguai e Argentina. No campo da história, o engenheiro

Octavio Penna (1890-1964) imprimiria *Notas cronológicas de Belo Horizonte 1711-1930* (1950), e o também engenheiro Paulo Krüger Corrêa Mourão (1901-1989) lançaria, a partir de artigos na revista *Kriterion*, *O ensino em Minas Gerais no tempo do Império* (1959), *O ensino em Minas Gerais no tempo da República* (1962), *As Igrejas setecentistas de Minas* (1964), *História de Belo Horizonte de 1897 a 1930* (1970), *Sementeira de valores: o seminário de Diamantina de 1867 a 1930* (1971).

João Kubitschek de Figueiredo foi diretor da Escola por duas vezes (1937-38 e 1943-52). Como tal, editaria junto ao professor e arquiteto Helcio Salles Tito (n.1924) a revista *Arquitetura Engenharia Urbanismo Belas Artes Decoração*, com nove números entre 1946 e 1949. Fora da Escola, também em 1946 iniciava-se a publicação da revista *Arquitetura e Engenharia*, editada por Geraldo Godoy com curatorial apoio de Eduardo Mendes Guimarães Junior (1920-1969) e Sylvio de Vasconcellos (1916-1979) — jovens arquitetos egressos da Escola e futuros professores. Eduardo, junto a Shakespeare Gomes (1915-1997), era um dos autores do novo edifício da Escola de Arquitetura encomendado por Figueiredo, inaugurado em 15 de dezembro de 1953 — já no segundo mandato de Aníbal Mattos como diretor (1938-43 e 1952-56).

Figura 1. Aníbal Mattos (1886-1969) e algumas de suas publicações precursoras das Edições Arquitetura. Fonte: acervo do autor.

2. Edições Arquitetura e as teses dos professores

Nas novas instalações, Mattos publicaria em 1955 pelas “Edições Arquitetura” as *Atividades da Escola de Arquitetura* — seu relatório de direção para ano anterior. A primeira publicação da Editora da Escola de Arquitetura. A impressão ficaria a cargo dos Estabelecimentos Gráficos Santa Maria S/A., mas o diretor promete para o ano seguinte não apenas a criação da Revista da Escola de Arquitetura, para a qual fizera “expedir umas circular encarecendo a necessidade imperiosa da participação intelectual e científica dos senhores professores”. Mattos revela não existir “entre nós a imprensa universitária, que tão relevantes serviços presta, como é sabido, na Universidade do Brasil, e, em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito”, e solicita ainda à Congregação autorização para adquirir e instalar uma impressora “Multilith, das modernas [...]”. Esse aparelho, por suas modalidades precisas, em matéria de serviços tipográficos, trará à Escola uma grande economia, pois poderá atender às mais variadas necessidades que demandem de composição e impressão”. Além disso anuncia-se ainda a iminência da conclusão das obras de “Pavilhão para o Laboratório Cine-Fotográfico, mostruário de materiais de construção e almoxarifado”, onde se organiza um “Arquivo fotográfico” que já era “executado com perfeição apenas com a despesa do material”⁷ — o embrião do Laboratório de Fotodocumentação que depois seria impulsionado por Sylvio de Vasconcellos e chegaria a contar com mais de 25 mil *slides* em 1970⁸.

Em junho de 1956, saiu pelas Edições Arquitetura, ainda dos prelos da Santa Maria, o primeiro número da Revista da Escola de Arquitetura, que Mattos considerava “uma das partes essenciais de nosso programa de trabalho na direção desta Escola”⁹. Com 16 matérias, a Revista trazia diversos discursos e os artigos: “Sobre o Aleijadinho” e “Panorama da arquitetura tradicional brasileira”, de Sylvio de Vasconcellos, “A arte italiana na Idade Média”, de Enrico Castello, “A técnica, a arte e o humano”, de Alberto Mazoni Andrade, “O sentido religioso da *Urbs* no Egito Antigo”, de José Geraldo de Faria, “Curso de Urbanismo do Prof. Gastão Badet”, de Francisco de Assis da S. Brandão, “Condições históricas do aparecimento da Arquitetura”, de Edgard A. Graeff, “Desenvolvimento arquitetural do Teatro”, de Ernani Dias Corrêa. “O desenho dos cachimbos e o uso do fumo entre os índios americanos”, de Aníbal Mattos — que sairia também em separata.

Em consequência da federalização da Universidade de Minas Gerais pela lei n.971/1949, na década de 1950, cada candidato a professor passa a apresentar um códice impresso como “Tese de concurso para provimento de Cátedra” e para Livre Docência na Escola de Arquitetura. Alguns exemplos notáveis são: “Vida, morte e ressurreição das torres campanarias” de Alberto Mazoni Andrade (1951), “Arquitetura particular em Vila Rica” de Sylvio de Vasconcellos (1951), “Forma e conteúdo da arquitetura contemporânea” de Eduardo Mendes Guimarães Junior (1954), “A influencia de Walter Gropius e de Le Corbusier na moderna arquitetura brasileira” de Manoel Rosa Correa (1954) “O sentido religioso da *urbs* no Egito Antigo” de José Geraldo de Faria (1955), “A perspectiva e o arquiteto contemporâneo” de Raphael Hardy Filho (1957), “Vãos na arquitetura tradicional mineira” de Ivo Porto de Menezes (1958), “Residências rurais do Brasil colônia” de Luiz Saia (1958), “Escolas elementares” de Suzy de Mello (1961), “Proporções em modelagem: estudo da forma aparente dos volumes arquitetônicos” de Luciano Amédée Péret (1961), “Introdução ao estudo da cor” de

Hilmar Toscano Rios (1962), "Arquitetura expressão social" de Hélio Ferreira Pinto (1962), "O vidro na arquitetura contemporânea" de Cláudio Jorge Gomes e Souza (1971).

Figura 2. Atividades da Escola de Arquitetura: primeira publicação das Edições Arquitetura, que também daria aos prelos a Revista da Escola de Arquitetura, ambas por Aníbal Mattos. Os anais do Encontro de Arquitetura de agosto de 1960 que recomendaria a criação de centros e institutos de pesquisa. Algumas das primeiras teses dos docentes da Escola. Fonte: acervo do autor; Biblioteca da EAUFMG.

Figura 3. A Seção de Pesquisas em pleno funcionamento em 1961: chefia, arquitetos, datilógrafos e gráfica. Fonte: Faria, Relatório do diretor 1960-1961.

3. A SEÇÃO DE PESQUISAS: A ERA DE OURO DA EDITORA

A tese de Raphael Hardy Filho (1917-2005), de 1957, seria justamente a primeira produção das novas máquinas em *off-set* recém-adquiridas¹⁰. Seguiriam-se, além das obras técnicas, *Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos (notas de aulas)* (1958) e *Arquitetura no Brasil, pintura mineira e outros temas* (1959) de Sylvio de Vasconcellos, o primeiro volume de *Noções de evolução urbana das Américas* de João Boltshauser (1959), e *Arquitetura e o homem* (1959) de Edgard Graeff.

Em 1959, as arquitetas Suzy de Mello (1932-1985) e Maria das Mercês Vasques Bittencourt (n.1934) foram convidadas pelo diretor Edmundo Fontenelle (1901-1986) para trabalhar como pesquisadoras, fazendo levantamentos bibliográficos nas revistas estrangeiras como *Architectural Record* e *Journal of the American Institute of Architects*. Por sua vez, o professor Sylvio de Vasconcellos então orientava o Laboratório de Fotodocumentação e comandava a gráfica, tornando-se uma liderança natural.

De 2 a 5 de agosto de 1960, realiza-se na Escola o *Encontro de Arquitetura*, com diretores, professores e alunos das Escolas e Faculdades de Arquitetura de Recife, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Guanabara e Belo Horizonte¹¹. Uma de suas conclusões determina “que se estabeleça, com clareza, a distinção entre formação e pesquisa, entendida esta de forma a atender, através de Institutos ou Centros, as questões relacionadas a problemas específicos, tais como Transporte, Educação, Recreação etc. embora compreendidos dentro da unidade do curso”¹².

Naquela altura, o grupo da EAUFMG estava estruturado e criou uma Seção de Pesquisas. Ativa nos anos seguintes, essa seção foi transformada em 1963 no Instituto Superior de Pesquisas para Planejamento (Isspla). O Isspla, no entanto, seria formalmente fechado após o golpe de 1964, um período que marcou o início da perseguição a Sylvio de Vasconcellos, culminando em sua aposentadoria compulsória em 1969 e exílio para os Estados Unidos. Segundo Mello:

Com o tripé pesquisa/documentação/gráfica armado, mudou-se o panorama de repente. Foram programadas diversas publicações sobre arquitetura [...]. O primeiro volume sobre arquitetura a ser publicado foi o clássico trabalho de Paulo F. Santos, *A arquitetura da sociedade industrial* [1961], que fora divulgado, em capítulos, na revista Habitat, de São Paulo, desaparecida há muito tempo. [...]

Atraindo alunos e professores, Sylvio estabeleceu um ritmo nos trabalhos a serem publicados e, em 1961, ensejou a ampliação do primitivo núcleo de pesquisas com a contratação de arquitetos recém-formados para constituírem uma equipe [...]. Constituíram este novo grupo que veio trabalhar com Mercês e comigo os arquitetos Marina E. W. Machado, Maurício Impeliziere Pinto Moura, Jessé Guimarães de Brito, Maria Luiza Boltshauser, Roberto Sussmann, Rafael Diniz Ribeiro, Gil Piroli e Robespierre Gomes; e ainda Andréa Vasconcellos, como secretária e José Luiz Mariani, Domingos Magno Ferreira e Antônio de Moura Kneipp¹³.

O grupo lançou algumas séries e coleções, como *Documentário Arquitetônico* e *Traduções escolhidas*. A primeira com os títulos: *Alpendres, escadas, telhados, janelas, torres*, de Celso Pinheiro; *Pavimentação*, de Marina Wasner (1960); *Forros*, de Jessé G. Brito e Armando Strambi (1961); *Favelas*, de Gui e Marcos Mazzoni (1961); *Primeiras casas de Belo Horizonte*, de Maurício I. P. de Moura (1961); e *Fazendas mineiras*, de Ivo Porto de Menezes (1969). Já as *Traduções escolhidas* incluíram: *A pintura moderna, 1905-1940* de Luce Hoctin (1962); *Evolução e tendências na pintura depois de 1944*, de Françoise Choay (1962); *O "canto" da televisão* (1962); *1930-1960: trinta anos de arquitetura*, de Jürgen Joedicke (1962); *Evolução do arranha-céu, Metais*, de Guy Habasque (1962); *O mundo ekístico de Constantinos Doxiadis*, da revista *New Yorker* (1963); *Viagem ao Brasil 1896*, de Georges Etienne de Caux (1964).

Para atender às demandas didáticas foi lançada ainda a coleção *Arquitetura técnica* com "pesquisas especialmente feitas pela equipe da Seção, como o volume *Aeroportos* [1961], bem como publicados trabalhos sobre hospitais, planos diretores e fotografia aérea", alguns da lavra do professor Edmundo Fontenelle. Editaram-se ainda textos considerados fundamentais na formação dos estudantes, como o já mencionado *Arquitetura da sociedade industrial* (1961), a *Carta de Atenas* (1964), o *Inquérito nacional de arquitetura* (1963), ou o primeiro volume das *Obras completas* de Lucio Costa (1961), organizado por Roberto Sussman — um ano antes que o mais célebre *Sobre arquitetura* dos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicia-se uma série de *Biografias de artistas mineiros*, com *Manoel da Costa Athaide* (Ivo Porto de Menezes, 1965) e uma série provavelmente sobre documentação de edifícios, como *Capela de Nossa*

Senhora do Ó (Sylvio de Vasconcellos, 1964)¹⁴. Segundo Suzy de Mello, “entre 1960 e o início de 1964, foram editados 67 títulos, o que dá a inacreditável média de quase dois livros por mês, refletindo não só o entusiasmo como o trabalho efetivo de todos os que se vincularam à Seção de Pesquisas”¹⁵.

Figura 4. Sylvio de Vasconcellos (1916-1979), alguns de seus livros e outros de autores externos publicados pela Escola sob os auspícios da Seção de Pesquisas. Fonte: acervo do autor; Biblioteca da EAUFMG.

Figura 5. Suzy de Mello (1932-1985), chefe da Seção de Pesquisas, e alguns exemplares da série *Traduções escolhidas*.
Fonte: acervo do autor.

4. EDITORAÇÃO, PESQUISA E ENSINO

Com menos intensidade, mas ainda com alguma regularidade, a Editora da Escola seguiria editando livros até meados da década de 1970. Entre 1963 e 1972 publicaram-se os seis volumes em oito tomos da monumental *História da Arquitetura* do engenheiro civil João Boltshouser (1902-1974), professor da Escola desde 1933, e professor catedrático de “Arquitetura Analítica” desde 1950. Visivelmente baseado na *Histoire de l’Architecture* (Gauthier-Villars, 1899) de Auguste Choisy (1841-1909) e em *A history of architecture on the comparative method* (B. T. Batsford, 1896) de Banister Fletcher (1866-1953), a obra cobre desde a pré-história até o século 19. É inteiramente ilustrada com croquis do próprio autor similares aos que, reza a história oral da Escola, ele desenhava a giz na lousa durante suas aulas. Seguindo a tradição de publicar também obras de autores externos, imprimiram-se ainda os dois tomos de *Escultura ornamental barroca do Brasil* (1967), do professor Carlos del Negro (1901-1991).

A intenção de se estabelecer um “tripé” de pesquisa, documentação e edição como algo relacionado ao ensino é evidente não apenas no já mencionado relato de Suzy de Mello como também nas próprias publicações de referência. Editou-se mensalmente um *Boletim* “contendo os títulos dos principais artigos das revistas à disposição dos leitores da biblioteca” com “39 números publicados no período de setembro de 1960 a fevereiro de 1964”, e ainda “seis *Boletins Informativos* da própria Seção de Pesquisas” e quarto volume da *Revista da Escola de Arquitetura*¹⁶. Mais diretamente voltados à instrução dos pesquisadores foram impressos *Vocabulário arquitetônico*, de Sylvio de Vasconcellos (1961), *Vocabulário multilíngue de arquitetura*, de Andrea de Vasconcellos e Suzy de Mello (1962), e *Classificação slides arquitetura urbanismo*, de Sidney José Portella (1970).

Como se vê, no caso das Edições da EAUFMG, a publicação chega a preceder a implementação de um programa de pesquisas estruturado na Escola, funcionando mesmo como motor a incentivá-la. Por outro lado, os mais de 200 títulos sobre os mais diversos temas — publicados pelos professores em outras editoras e depois pela própria Escola — constituem hoje uma fonte documental inestimável para a pesquisa atual sobre a cultura em arquitetura em urbanismo naquele período.

Figura 6. João Boltshauser (1902-1974), *Noções de evolução urbana nas Américas* e a monumental *História da arquitetura*. Fonte: acervo do autor.

Figura 7. Livros de referência e de pesquisa da Editora na década de 1960. Fonte: acervo do autor; Biblioteca da EAUFMG.

NOTAS

¹ Uma reunião de “fundação da Escola de Bellas Artes de Belo Horizonte” realizou-se em 29 de julho de 1930, no Salão Nobre da Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária com a presença de Alberto Pires Amarante, Laborne Tavares, Paulo Kruger Corrêa Mourão, Simão Woods de Lacerda, Gil Moraes de Lemos, Affonso Barbosa Mello, Saul Macedo, Leon F. Clerot, Luiz Signorelli, João Kubitschek de Figueiredo, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Paulo Costa, Antônio Carlos Sobrinho, Aníbal Mattos, Octaviano Lapertosa, Dario Renault Coelho, Octávio Penna e José Renault Coelho. Em 5 de agosto de 1930, o grupo voltou a se reunir, e Aníbal Mattos “fez ver que seria mais prático [sic] a organização de uma escola de Architectura, do que a de Bellas-Artes, que seria necessário [sic] uma montagem muito mais complexa”. A proposta de Mattos foi aprovada e fundou-se então a Escola de Aruitetura (Escola de Arquitetura UFMG, org., 1930-1970 ([Serviço Gráfico da Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais], 1970), 56, 59).

² Cristina Ávila et al., *Anibal Mattos e seu tempo* (Prefeitura de BH, Secretaria Municipal de Cultura, 1991), 10.

³ Ávila et al., *Anibal Mattos e seu tempo*, 12.

⁴ Anibal Mattos, *Monumentos históricos, artísticos e religiosos de Minas Geraes*, Bibliotheca Mineira de Cultura (Edições Apollo, 1935), V.

⁵ Em 1937, reuniria *Das origens da arte brasileira e Arte colonial brasileira na Historia da arte brasileira*.

⁶ Ávila et al., *Anibal Mattos e seu tempo*, 36.

⁷ Anibal Mattos, *Atividades da Escola de Arquitetura: relatório apresentado pelo diretor, ano de 1954* (Edições Arquitetura, 1955), 16, 30–31.

⁸ Cf. Marcos Mazzoni, “Laboratório de Fotodocumentação”, em *Uma escola moderna*, org. Cléo Alves Pinto de Oliveira e Marina Ewelín Wasner Machado, Arquitetura & cidade (UFMG; leds, 2011).

⁹ Anibal Mattos et al., orgs., *Revista da Escola de Arquitetura* (Edições Arquitetura, 1955).

¹⁰ Cf. Escola de Arquitetura UFMG, 1930-1970, 15–20.

¹¹ No ano seguinte, seriam mantidas tais diretrizes, pois “as conclusões do 2º Encontro de Diretores, Professores e Estudantes de Arquitetura, realizado em 1961 em Salvador, prescreviam a criação de centros de estudos nas escolas de arquitetura”. (Sylvia Ficher, “Ensino, documentação e pesquisa”, *Projeto*, nº 114 (setembro de 1988): 135–40).

¹² Sylvio de Vasconcellos e Suzy de Mello, orgs., *Encontro de Arquitetura* (Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, 1961), 58.

¹³ Suzy de Mello, “A pesquisa na Escola: um depoimento”, em *Uma escola moderna*, org. Cléo Alves Pinto de Oliveira e Marina Ewelín Wasner Machado, Arquitetura & cidade (UFMG; leds, 2011), 179–80.

¹⁴ Cf. Mello, “A pesquisa na Escola: um depoimento”, 159.

¹⁵ Mello, “A pesquisa na Escola: um depoimento”, 181.

¹⁶ Mello, “A pesquisa na Escola: um depoimento”, 180–81.

REFERÊNCIAS

Disponibilizou-se uma bibliografia das obras mencionadas (mas não citadas) neste artigo em:

<https://www.zotero.org/groups/6356817/editora-eaufmg/collections/5Q99D5ZY/collection>

Ávila, Cristina, Eliana Mourão Bernis, Maria do Carmo Andrade Gomes, Maria Inez Cândido, Silvana Caçado Trindade, e Luís Augusto de Lima. *Anibal Mattos e seu tempo*. Prefeitura de BH, Secretaria Municipal de Cultura, 1991.

Escola de Arquitetura da UFMG. *História*. [s.d.]. Acessado 23 de agosto de 2022. <https://sites.arq.ufmg.br/ea/sobre-a-ea/historia/>.

Escola de Arquitetura UFMG, org. 1930-1970. [Serviço Gráfico da Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais], 1970.

Faria, José Geraldo. *Relatório do diretor 1960-1961*. Escola de Arquitetura da UMG, 1960.

Ficher, Sylvia. “Ensino, documentação e pesquisa”. *Projeto*, nº 114 (setembro de 1988): 135–40. (Publicado originalmente no 10º CLEFA. Ensino e pesquisa em Arquitetura. na América Latina. São Paulo: FAU/USP, 1983).

Lemos, Celina Borges, André Guilherme Dornelles Dangelo, e Flávio de Lemos Carsalade. *Escola de Arquitetura da UFMG: lembranças do passado, visão do futuro*. EA/UFMG, 2010.

Mattos, Anibal. *Monumentos históricos, artísticos e religiosos de Minas Geraes*. Bibliotheca Mineira de Cultura. Edições Apollo, 1935.

Mazzoni, Marcos. “Laboratório de Fotodocumentação”. Em *Uma escola moderna*, organizado por Cléo Alves Pinto de Oliveira e Marina Ewelín Wasner Machado. Arquitetura & cidade. UFMG; leds, 2011. [Publicado originalmente em: ACR Edita – Edição comemorativa do cinquentenário da EA/UFMG, Belo Horizonte, ano I, n. 5, nov. 1980].

Mello, Suzy de. “A pesquisa na Escola: um depoimento”. Em *Uma escola moderna*, organizado por Cléo Alves Pinto de Oliveira e Marina Ewelín Wasner Machado. Arquitetura & cidade. UFMG; leds, 2011.

[Publicado originalmente em: ACR Edita – Edição comemorativa do cinquentenário da EA/UFMG, Belo Horizonte, ano I, n. 5, nov. 1980].

Oliveira, Cléo Alves Pinto de, e Marina Ewelina Wasner Machado, orgs. *Uma escola moderna*. Arquitetura & cidade. UFMG; leds, 2011. Recurso em DVD.

Oliveira, Cléo Alves Pinto de, e Maini de Oliveira Perpétuo. "Arquitetura numa cidade moderna: ensino e produção (1930-1964)". Monografia, Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 2004.

Vasconcellos, Sylvio de, e Suzy de Mello, orgs. *Encontro de Arquitetura*. Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, 1961.